

**Basic Motor Competencies in Europe –
Assessment and Promotion**

Nástroj pre školenie učiteľov

Claude Scheuer & Sandra Heck

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Táto publikácia je licencovaná pod Creative Commons Attribution 4.0 International License.
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Technické informácie

Názov: Teacher training toolkit (Slovak Version).

Autori: Claude Scheuer & Sandra Heck (Institute for Teaching and Learning - Department of Education and Social Work - University of Luxembourg; Campus Belval - MSH; 11, porte des Sciences; L-4365 Esch-sur-Alzette)

Počet strán: 17

Rok: 2020

Citujte ako: Scheuer, C., & Heck, S. (2020). Nástroj pre školenie učiteľov. Esch-Alzette: University of Luxembourg. doi: 10.5281/zenodo.3770066

Projekt: Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion

Projektoví koordinátori: Erin Gerlach & Jeffrey Sallen (Faculty of Human Sciences - Educational Sciences & Didactics in Sports - University of Potsdam)

Hlavní riešitelia: Erin Gerlach & Jeffrey Sallen (University of Potsdam, Germany); Christian Herrmann (University of Basel, Switzerland; Zurich University of Teacher Education, Switzerland); Claude Scheuer (University of Luxembourg, Luxembourg)

Podporovateľ: Európska komisia

Program: Erasmus+ Sport: Collaborative Partnerships - 2017

Číslo projektu: 590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP

Časové obdobie: Január 2018 - December 2019

Projektový záznam: <https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP>

Webová stránka: <http://mobak.info/bmc-eu/>

Projektoví partneri:

Autori publikácie oceňujú prácu celého projektového tímu na projekte „Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion (BMC-EU)“ a pri tvorbe materiálov pre projekt BMC-EU (2020), poďakovanie patrí aj prekladateľke do slovenského jazyka Dane Masarykovej.

Č.	Inštitúcia	Členovia
1	European Physical Education Association [EUPEA], Switzerland	Tamás Csányi, Jana Vašíčková
2	Goethe-University of Frankfurt, Germany	Fabienne Ennigkeit, Christopher Heim
3	Hanze University of Applied Sciences, Groningen, Netherlands	Remo Mombarg, Berdien Moraal – van der Linde
4	Lithuanian Sports University, Kaunas, Lithuania	Arūnas Emeljanovas, Brigita Miežienė
5	Masaryk University, Brno, Czech Republic	Jaroslav Vbras, Petr Vlček
6	National and Kapodistrian University of Athens, Greece	Emmanouil Adamakis, Irene Kossyva
7	University of Basel, Switzerland	Christian Herrmann, Harald Seelig, Marina Wälti
8	University of Foggia, Italy	Dario Colella, Cristiana Simonetti
9	University of Liège, Belgium	Boris Jidovtseff
10	University of Lisbon, Faculdade De Motricidade Humana, Portugal	Marcos Onofre, Ana Quitério
11	University of Luxembourg, Luxembourg	Andreas Bund, Sandra Heck, Claude Scheuer
12	University of Potsdam, Germany	Erin Gerlach, Maïke Niehues, Jeffrey Sallen
13	University of Salzburg, Austria	Günter Amesberger, Benjamin Niederkofler
14	Trnava University, Slovakia	Jana Labudova, Dana Masarykova

Zrieknutie sa zodpovednosti: Európska komisia ako podporovateľ tejto publikácie nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, ktorý je názorom autorov a komisia nie je zodpovedná za akékoľvek ďalšie použitie, ktoré môže vyplývať z informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Obsah

Technické informácie	2
Obsah.....	4
0 Úvod.....	5
1 Koncept školenia pre učiteľov.....	5
1.1 Prehľad obsahu školenia	5
1.1.1 Teoretická časť.....	5
1.1.2 Praktická časť.....	6
1.2 Pokyny a návrhy na realizáciu školenia	6
1.2.1 Teoretická časť.....	7
1.2.2 Praktická časť.....	8
2 Manuál na použitie školiacich materiálov	10
2.1 Hlavná prezentácia.....	10
2.2 MOBAK - Koncept a meranie	11
2.3 MOBAK - Realizácia testovania – Organizácia, proces testovania a hodnotenie	11
2.4 MOBAK - Spracovanie dát – hodnotenie	12
2.5 MOBAK - Pokyny pre interpretáciu výsledkov	12
2.6 MOBAK - Všeobecné podporné materiály	12
2.7 Moduly metodickej príručky.....	13
3 Doplnujúce materiály	14
3.1 MOBAK karty s popisom testových úloh	14
3.2 Karty aktivít s pohybovými úlohami	15
3.3 Dokumenty pre školenie učiteľov	15
4 Referencie	16
5 Prílohy	17
5.1 Prezentácie ku školeniu učiteľov	17
5.2 MOBAK karty s popisom úloh.....	17
5.3 Karty aktivít s úlohami.....	17
5.4 Dokumenty pre školenie učiteľov	17

0 ÚVOD

V rámci projektu BMC-EU (Základné pohybové kompetencie v Európe) bol vytvorený súbor nástrojov odbornej prípravy učiteľov pozostávajúci z koncepcie odbornej prípravy učiteľov so sprievodným návodom na použitie (intelektuálny výstup BMC-EU 4), s cieľom podporiť využitie podporného metodického materiálu na základe koncepcie základných pohybových kompetencií (intelektuálny výstup BMC-EU 3; Scheuer & Heck, 2020). Cieľom tohto podporného materiálu je iniciovať na úrovni pravidelných hodín telesnej a športovej výchovy úpravy týkajúce sa obsahu a metód výučby telesnej a športovej výchovy.

Nástroj pre školenie učiteľov obsahuje materiály na realizáciu školení učiteľov štruktúrovaných v teoretickej a praktickej časti. V prvom kroku sú učitelia oboznámení s koncepciou MOBAK, meraním, testovacím postupom, spracovaním a vyhodnotením údajov, ako aj s interpretáciou výsledkov testov. V druhej časti sa naučia, ako získať informácie z diagnostiky základných pohybových kompetencií žiakov a ich silných a slabých stránok identifikovaných pri hodnotení. Tiež sa naučia pracovať s pomocou podporného rámca MOBAK a sprievodných podporných nástrojov vo forme podpornej metodologickej príručky, pripravenej na implementáciu v konkrétnych vzdelávacích situáciách na podporu žiakov s ďalšími potrebami v základných pohybových kompetenciách.

Kedže cieľom súboru nástrojov prípravy učiteľov je podporiť a uľahčiť implementáciu metodologickej príručky pre učiteľov (Scheuer & Heck, 2020) založenej na koncepte a meraní MOBAK (Herrmann, 2018), odkaz na podpornú metodickú príručku MOBAK je uvedený v tomto dokumente.

1 KONCEPT ŠKOLENIA PRE UČITEĽOV

V nasledujúcom texte je predstavený prehľad obsahu školenia učiteľov, sprevádzaný možnými návrhmi realizácie teoretickej a praktickej časti školenia.

1.1 PREHĽAD OBSAHU ŠKOLENIA

Vo všeobecnosti možno školenie učiteľov rozdeliť do dvoch súvisiacich častí: (1) teoretická časť, ktorá informuje o teoretickom rámci konceptu MOBAK a zodpovedajúcej metodologickej príručke; a (2) praktická časť, informujúca o použití podporných nástrojov a zodpovedajúcich učebných materiálov, ako aj aktívna fáza aplikácie týchto materiálov.

1.1.1 Teoretická časť

Prvú časť školenia učiteľov charakterizuje najmä frontálny prenos relevantných informácií a poznatkov týkajúcich sa koncepčných aspektov pomocou prezentácií v powerpointoch vyvinutých ako súčasť súboru nástrojov odbornej prípravy učiteľov. Príručka obsahuje nasledujúce prezentácie, ktoré je možné použiť v tomto poradí v tejto časti školenia učiteľov:

1. Hlavná prezentácia
2. MOBAK – Koncept a meranie
3. MOBAK - Realizácia testovania – Organizácia, realizácia testovania a hodnotenie
4. MOBAK - Spracovanie dát – Hodnotenie
5. MOBAK - Pokyny pre interpretáciu výsledkov testov
6. MOBAK - Rámec všeobecnej podpory
7. Moduly metodickej príručky

Možné využitie a implementácia jednotlivých prezentácií sú popísané v druhej kapitole. Prezentácie ku školeniu učiteľov sú dostupné na stiahnutie samostatne. Prosím použite tento link na stiahnutie prezentácií: <http://mobak.info/bmc-eu/>.

1.1.2 Praktická časť

Druhú časť školenia učiteľov charakterizuje hlavne praktická a interaktívna implementácia podporných nástrojov a zodpovedajúcich učebných materiálov počas troch aktívnych fáz aplikácie týchto materiálov.

1. **Fáza 1: Kontrola koordinačných požiadaviek (Coordination Request Controller -CRC)**
Počas tejto prvej fázy sú účastníci oboznámení s kartami s popisom úloh MOBAK a ich použitím, pokiaľ ide o prispôsobenie testovacích úloh MOBAK na základe zásad variácie CRC.
2. **Fáza 2: Kompetenčne orientovaný prístup**
Počas tejto druhej fázy sú účastníci oboznámení s kartami aktivít so vzdelávacími úlohami a ich použitím pri implementácii úloh zameraných na kompetencie (úlohy získavania kompetencií, úlohy reflexie učenia a úlohy aplikácie).
3. **Fáza 3: Aplikačná fáza**
Počas tejto tretej fázy sa od účastníkov vyžaduje, aby vypracovali výučbovú postupnosť pomocou rôznych vzdelávacích úloh na podporu základných motorických kompetencií, na základe príkladov výsledkov testu MOBAK.

Doplňujúce výučbové materiály vo forme *MOBAK kariet s popisom úloh a Kariet aktivít s učebnými úlohami* sú popísané v 3. kapitole. Tieto materiály sú k dispozícii na stiahnutie samostatne. Link pre stiahnutie materiálov: <http://mobak.info/bmc-eu/>.

1.2 POKYNY A NÁVRHY NA REALIZÁCIU ŠKOLENIA

V nasledujúcom texte sú uvedené pokyny a možné scenáre implementácie týkajúce sa štruktúry a načasovania školenia učiteľov v rôznych fázach. Vo všeobecnosti možno povedať, že vzdelávanie učiteľov by malo zahŕňať spolu najmenej päť hodín (dve pre teoretickú časť a tri pre praktickú časť), aby sa zmysluplne venovali všetkým relevantným fázam a častiam. Základný scenár, opísaný v kapitolách 1.2.1 a 1.2.2, je preto založený na minimálnom čase realizácie v rámci

piatich hodín. Je samozrejme možné predĺžiť trvanie školenia a realizovať ho na niekoľkých samostatných stretnutiach, ako je opísané v alternatívnych scenároch uvedených nižšie.

1.2.1 Teoretická časť

Prípadná minimálna štruktúra a časový rozvrh teoretickej časti prípravy učiteľov je opísaná v tabuľke 1. Na realizáciu tejto časti v rozsahu dvoch hodín je potrebná seminárna miestnosť alebo učebňa s projektorom.

Tabuľka 1. Minimálny rozsah teoretickej časti školenia pre učiteľov

Časť	Položka	Čas	Téma	Zdroje a materiály
-	-	5'	Privítanie & úvod	
1	MOBAK Testovanie			
	1.1	10'	MOBAK – Koncept a meranie	PPT prezentácia
	1.2	15'	MOBAK Realizácia testovania – Organizácia, realizácia testovania a hodnotenie	PPT prezentácia
	1.3	10'	Vyhodnotenie dát – Hodnotenie	PPT prezentácia
	1.4	10'	Otázky a odpovede	
2	MOBAK Podporné materiály			
	2.1	15'	Pokyny pre interpretáciu výsledkov	PPT prezentácia
	2.2	20'	MOBAK celkový nástroj podpory	PPT prezentácia
	2.3	20'	Moduly metodickej príručky	PPT prezentácia
	2.4	10'	Otázky a odpovede	
-	-	5'	Evaluácia	Evaluačné hárky

Teoretickú časť školenia možno prípadne rozdeliť na dve stretnutia, pričom prvé stretnutie bude o testovacom nástroji MOBAK pred implementáciou testovacieho postupu MOBAK učiteľmi v ich triedach a druhé stretnutie bude o podpore MOBAK nástroja po realizácii testov. V takom prípade by položka 1 mohla obsahovať praktickú časť o implementácii testovacích položiek MOBAK v rámci bodu 1.3 o testovacom postupe (tabuľka 2).

Tabuľka 2. Alternatívny rozsah teoretickej časti školenia

Časť	Čas	Položka	Téma
1	MOBAK Testovanie		
	2-3 hodiny	1.1	MOBAK – Koncept a meranie
		1.2	MOBAK Realizácia testovania – Organizácia, realizácia testovania a hodnotenie
		1.3	Vyhodnotenie dát – Hodnotenie
2	MOBAK Podporné materiály		
	2-3 hodiny	2.1	Pokyny pre interpretáciu výsledkov
		2.2	MOBAK celkový nástroj podpory
		2.3	Moduly metodickej príručky
		2.4	Otázky a odpovede

1.2.2 Praktická časť

Možná minimálna štruktúra a časový rozvrh praktickej časti prípravy učiteľov je opísaná v tabuľke 3. Na realizáciu tejto časti v rozsahu troch hodín je potrebná seminárna miestnosť alebo učebňa s projektorom.

Tabuľka 3. Minimálny rozsah praktickej časti školenia pre učiteľov

Časť	Položka	Čas	Téma	Zdroje a materiály
-	-	5'	Privítanie & úvod	
-	-	10'	Rozohriatie	
3	Kontrola koordinačných požiadaviek (Coordination Request Controller - CRC)			
	3.1	15'	<i>Teoretický úvod 1</i> Coordination Request Controller	Text vychádzajúci z metodologickej príručky pre učiteľov
	3.2	45'	<i>Praktická realizácia 1</i> Prispôbte úlohy MOBAK podľa CRC	MOBAK karty s popisom úloh + pomôcky
4	Kompetenčne orientovaný prístup			
	4.1	15'	<i>Teoretický prístup 2</i> Kompetenčne orientovaný prístup	Text vychádzajúci z metodologickej príručky pre učiteľov
	4.2	45'	<i>Praktická realizácia 2</i> Vytvorenie pohybových úloh pre podporu pohybových kompetencií na základe príkladov výsledkov MOBAK integrovaných do vyučovacích hodín telesnej výchovy	Karty aktivít s pohybovými úlohami + ďalšie zdroje napr. knihy, tablety, ...
	4.3	30'	<i>Prezentácia a diskusia</i> Prezentácia vyučovacích hodín s integrovanými príkladmi pohybových úloh	
-	-	15'	Syntéza a zhodnotenie	Evaluačné hárky

Prípadne by sa praktická časť školenia mohla rozdeliť do dvoch samostatných stretnutí, pričom prvé stretnutie sa zameriava len na oblasť kompetencie *pohyb vlastným telom* a druhé stretnutie sa zameriava len na oblasť kompetencie *pohyb s náčiním* (tabuľka 4). V takom prípade by každé z týchto dvoch stretnutí mohlo trvať od troch do štyroch hodín.

Tabuľka 4. Alternatívny rozsah praktickej časti školenia

Časť	Čas	Položka	Téma
3	Pohyb vlastným telom		
	3-4 hodiny	Časť 3.1: <i>Coordination Request Controller (CRC)</i>	
		3.1.1	Teoretický úvod 1
		3.1.2	Praktická realizácia 1
		Časť 3.2: <i>Kompetenčne orientovaný prístup</i>	
		3.2.1	Teoretický úvod 2
		3.2.2	Praktická realizácia 2
	3.2.3	Prezentácia, diskusia a zhrnutie	
4	Pohyb s náčiním		
	3-4 hodiny	Časť 4.1: <i>Coordination Request Controller (CRC)</i>	
		4.1.1	Teoretický úvod 1
		4.1.2	Praktická realizácia 1
		Časť 4.2: <i>Kompetenčne orientovaný prístup</i>	
		4.2.1	Teoretický úvod 2
		4.2.2	Praktická realizácia 2
	4.2.3	Prezentácia, diskusia a zhrnutie	

Okrem vyššie opísaných scenárov sú možné aj ďalšie implementačné scenáre zamerané viac na konkrétne položky, pokiaľ sa dodržiava všeobecný náčrt opísaný v tejto kapitole.

2 MANUÁL NA POUŽITIE ŠKOLIACICH MATERIÁLOV

V nasledujúcom texte je v krátkosti opísaný obsah a možné použitie siedmich dostupných prezentácií v PowerPointe pre školenie učiteľov. Dostupné materiály sa môžu prispôbiť a implementovať flexibilne podľa miestnych a regionálnych súvislostí.

2.1 HLAVNÁ PREZENTÁCIA

Hlavná prezentácia je všeobecná prezentácia, ktorá štrukturuje priebeh celého školenia. Obsahuje možnú *štruktúru školenia* a všeobecné informácie o projekte *BMC-EU*. Navyše tu môžu byť použité vybrané slidy z ostatných prezentácií, čím je možné vytvoriť flexibilný obsah.

Štruktúra hlavnej prezentácie je nasledovná:

1. Štruktúra školenia
2. Projekt BMC-EU
3. MOBAK – Koncept a meranie
4. MOBAK- Realizácia testovania
5. MOBAK - Spracovanie dát - Evaluácia
6. MOBAK- Pokyny pre interpretáciu výsledkov
7. MOBAK - Všeobecné podporné materiály
8. Moduly metodickej príručky pre učiteľov

2.2 MOBAK - KONCEPT A MERANIE

Prezentácia **MOBAK – Koncept a meranie** popisuje koncept základných pohybových kompetencií a meranie MOBAK na základe tohto konceptu. Najskôr sa vysvetľuje model štruktúry základných pohybových kompetencií rozlišovaním medzi základnými pohybovými kompetenciami a základnými pohybovými kvalifikáciami. Potom sú uvedené nastavenia a obsah testov MOBAK pre prvý a druhý ročník ZŠ (MOBAK 1-2), ako aj pre tretí a štvrtý ročník ZŠ (MOBAK 3-4) s testovacími položkami v testovacích oblastiach Pohyb vlastným telom a Pohyb s náčiním, doplnené informáciami o vykonávaní testu a kritériách kvality testu.

Štruktúra prezentácie je nasledovná:

1. MOBAK koncept: základné pohybové kompetencie
2. MOBAK meranie: popis a obsah testov
 - a. Testovacie položky
 - b. Realizácia testovania
 - c. Spracovanie testov a hodnotenie
 - d. Kvalitatívne kritériá testov a testové normy

Ďalšie informácie o *MOBAK koncepte a meraní* sú k dispozícii v *MOBAK Testovacím manuáli* (Herrmann, 2018).

2.3 MOBAK - REALIZÁCIA TESTOVANIA – ORGANIZÁCIA, PROCES TESTOVANIA A HODNOTENIE

Prezentácia **MOBAK Realizácia testovania** informuje o organizácii testovania a realizácii testovacích položiek ako aj o hodnotení výkonov detí v jednotlivých testoch.

Štruktúra prezentácie je nasledovná:

1. Organizácia testovania
2. Realizácia testovania
3. Hodnotenie testov

Ďalšie informácie o *MOBAK realizácii testovania* sú k dispozícii v *MOBAK Testovacím manuáli* (Herrmann, 2018).

2.4 MOBAK - SPRACOVANIE DÁT – HODNOTENIE

Prezentácia ***Spracovanie dát – hodnotenie*** poskytuje informácie o tom, ako sa spracúvajú MOBAK dáta z testovania, ako sa spočítavajú výsledky v jednotlivých testovacích položkách pre získanie úrovne pohybových kompetencií v dvoch oblastiach samostatne alebo celkové MOBAK skóre umožňujúce analýzu úrovne detí.

Štruktúra prezentácie je nasledovná:

1. Hodnotenie MOBAK 1-4
2. Spracovanie dát a vyhodnotenie
3. MOBAK celkové skóre

Ďalšie informácie o *MOBAK spracovaní dát a hodnotení* sú k dispozícii v *MOBAK Testovacom manuáli* (Herrmann, 2018).

2.5 MOBAK - POKYNY PRE INTERPRETÁCIU VÝSLEDKOV

Prezentácia ***Pokyny pre interpretáciu výsledkov*** vysvetľuje, ako môžu byť výsledky testov interpretované. Môže to byť buď diagnostikovaním vzdelávacích potrieb podpory žiakov alebo porovnaním žiakov so vzorkou normy. Výsledky môžu byť navyše interpretované na úrovni triedy (alebo skupiny) v porovnaní s celkovými hodnotami vzorky, ako aj na úrovni žiakov (alebo jednotlivcov) v porovnaní s priemernými výsledkami triedy (alebo skupiny) a priemernou celkovou vzorkou. Interpretácia je vysvetlená na týchto dvoch konkrétnych príkladoch.

Štruktúra prezentácie je nasledovná:

1. Diagnostika vzdelávacích potrieb
2. Porovnanie s normou
3. Interpretácia výsledkov na úrovni triedy
 - a. Kvalifikačná úroveň
 - b. Kompetenčná úroveň
4. Interpretácia výsledkov na úrovni žiaka
 - a. Kvalifikačná úroveň
 - b. Kompetenčná úroveň

Ďalšie informácie o Pokynoch k interpretácii výsledkov sú k dispozícii v *Metodickej príručke pre učiteľov* (kapitola 1; Scheuer & Heck, 2020).

2.6 MOBAK - VŠEOBECNÉ PODPORNÉ MATERIÁLY

Prezentácia ***MOBAK Všeobecné podporné materiály*** popisuje teoretické pozadie koncepcie podpory. Po úvode sú predstavené a vysvetlené dva koncepty, na ktorých je založený podporný rámec: po prvé, (1) orientácia na kompetencie je definovaná s jej ústrednými princípmi, nasleduje charakteristika úloh zameraných na kompetencie a špecifiká kompetenčnej orientácie na

primárnom stupni a nastavenia telesnej výchovy; potom je vysvetlená koncepcia (2) kontroly požiadaviek na koordináciu (CRC) na základe piatich kategórií podmienok náročnosti.

Štruktúra prezentácie je nasledovná:

1. Úvod
 - a. Použitie výsledkov testovania pre ďalšie hodiny telesnej a športovej výchovy
 - b. Teoretické východiská podporného rámca
2. Orientácia na kompetencie
 - a. Definície
 - b. Všeobecné princípy
 - c. Úlohy podporujúce rozvoj kompetencií
 - d. Orientácia na kompetencie počas telesnej a športovej výchovy
3. Kontrola požiadaviek na koordináciu (Coordination Request Controller -CRC)
 - a. Princípy
 - b. Päť kategórií podmienok náročnosti, ktoré musia byť splnené pri koordinačných úlohách:
 - i. Presnosť vykonania
 - ii. Časová náročnosť
 - iii. Komplexnosť vykonania
 - iv. Situačná náročnosť
 - v. Celkové zaťaženie

Ďalšie informácie o *Všeobecných podporných materiáloch* sú k dispozícii v *Metodickej príručke pre učiteľov* (kapitola 1; Scheuer & Heck, 2020).

2.7 MODULY METODICKEJ PRÍRUČKY

Prezentácia **Moduly metodickéj príručky** poskytuje informácie o využívaní koncepcie podpory a opisuje, ako sa môže realizovať v praxi, poskytnutím príkladov založených na učebných materiáloch vypracovaných v rámci projektu. Na základe (1) *prístupu zameraného na kompetencie* sa poskytujú informácie o rôznych funkciách vzdelávacích úloh, po ktorých nasleduje konkrétny príklad. Pokiaľ ide o (2) *kontrolu požiadaviek na koordináciu* (CRC), sú vysvetlené rôzne kroky analýzy CRC. Nakoniec je opísaná a vysvetlená implementácia konkrétnych opatrení založených na použití učebných materiálov pomocou konkrétnych príkladov: (1) *Karty s popisom testových úloh vrátane profilu koordinačnej požiadavky a zásad variácií*; (2) *Karty aktivít opisujúce vzdelávacie úlohy vrátane možných variácií úloh a formulácií úloh zameraných na kompetencie*; a (3) *Príklad plánovania vyučovacej jednotky a postupnosti*.

Štruktúra prezentácie je nasledovná:

1. Kompetenčne orientovaný prístup
 - a. Rôzne funkcie úloh:
 - i. Diagnostické úlohy
 - ii. Úlohy pre získavanie kompetencií
 - iii. Úlohy pre reflexiu učenia
 - iv. Aplikačné úlohy
 - b. Príklad: Rovnováha
2. Kontrola požiadaviek na koordináciu (Coordination Request Controller - CRC)
CRC-analýza sleduje tri základné kroky:
 - i. Vytvorenie profilu koordinačnej požiadavky (postavenej na podmienkach náročnosti)
 - ii. Vytvorenie princípov variácií
 - iii. Odvodenie metodologických opatrení a príkladov úloh
3. Implementácia
 - a. Vytvorenie profilu koordinačnej požiadavky (postavenej na podmienkach náročnosti)
Príklad: Rovnováha
 - b. Vytvorenie princípov variácií
Príklad: Hádzanie
 - c. Odvodenie metodologických opatrení a vytvorenie príkladov úloh
Príklad: Hádzanie (Hádzanie 1)
 - d. Plánovanie vyučovacej hodiny alebo jej časti

Ďalšie informácie o *Moduloch metodologickej príručky* sú k dispozícii v *Metodologickej príručke pre učiteľov* (kapitola 1; Scheuer & Heck, 2020).

3 DOPLŇUJÚCE MATERIÁLY

Pre úspešnú realizáciu školenia učiteľov je k dispozícii na stiahnutie niekoľko doplnkových materiálov. V nasledujúcom texte sú uvedené a stručne opísané príslušné materiály. Nevyhnutné sú výučbové materiály vo forme kariet s popisom testových úloh MOBAK (3.1) a kariet aktivít s úlohami (3.2), ktoré budú využívať a implementovať vyškolení učitelia vo svojich hodinách telesnej výchovy. Okrem toho boli vypracované aj niektoré administratívne dokumenty sprevádzajúce prípravu učiteľov (3.3).

3.1 MOBAK KARTY S POPISOM TESTOVÝCH ÚLOH

Celkovo je dostupných 16 *MOBAK kartičiek s popisom testových úloh*, ktoré vysvetľujú jednotlivé testy, vrátane profilu koordinačnej náročnosti ako aj princípy a idey pre variácie: 8 kariet pre

MOBAK 1-2 a 8 kariet pre MOBAK 3-4, v každom sete sú 4 karty pre pohyb vlastným telom a 4 karty pre pohyb s náčiním.

MOBAK karty s popisom jednotlivých testových úloh sú k dispozícii na stiahnutie samostatne. Link pre stiahnutie kariet: <http://mobak.info/bmc-eu/>.

3.2 KARTY AKTIVÍT S POHYBOVÝMI ÚLOHAMÍ

Celkovo bolo vytvorených 47 kariet s pohybovými úlohami, ktoré je možné využiť na hodinách telesnej a športovej výchovy: 27 kariet pre kompetenciu *pohyb vlastným telom* a 20 kariet pre kompetenciu *pohyb s náčiním*. Každá z týchto kariet popisuje pohybovú úlohu pre konkrétnu pohybovú zručnosť, vrátane rôznych variácií a kompetenčne orientovaného prístupu.

Karty aktivít s učebnými úlohami sú k dispozícii na stiahnutie samostatne. Link pre stiahnutie kariet: <http://mobak.info/bmc-eu/>.

3.3 DOKUMENTY PRE ŠKOLENIE UČITEĽOV

Pre zvládnutie organizácie a manažmentu školení pre učiteľov boli vytvorené pomocné podporné materiály:

1. **Pozývaci list pre učiteľov**, informujúci o celi školenia;
2. **Prezenčná listina**, kde sa môžu účastníci registrovať a podpísať;
3. **Potvrdenie o účasti**, pre potvrdenie účasti učiteľov na školení;
4. **Hodnotiaci hárok pre učiteľa**, pre vyhodnotenie školenia;
5. **Hodnotiaci hárok pre školiteľa**, pre vyhodnotenie realizácie školenia.

Dokumenty pre školenie učiteľov sú dostupné pre stiahnutie samostatne. Link pre stiahnutie dokumentov: <http://mobak.info/bmc-eu/>.

4 REFERENCIE

Herrmann, C. (2018). *Test zur Erfassung motorischer Basiskompetenzen für die Klassen 1 - 4 (MOBAK)* (Hogrefe Schultests). Göttingen: Hogrefe.

Scheuer, C., & Heck, S. (2020). *Modular Support Toolkit for Teachers*. Esch-Alzette: University of Luxembourg. doi: [10.5281/zenodo.3725901](https://doi.org/10.5281/zenodo.3725901)

5 PRÍLOHY

5.1 PREZENTÁCIE KU ŠKOLENIU UČITEĽOV

Prezentácie ku školeniu učiteľov sú dostupné na stiahnutie samostatne. Link pre stiahnutie prezentácií: <http://mobak.info/bmc-eu/>.

5.2 MOBAK KARTY S POPISOM ÚLOH

MOBAK karty s popisom jednotlivých testových úloh sú k dispozícii na stiahnutie samostatne. Link pre stiahnutie kariet: <http://mobak.info/bmc-eu/>

5.3 KARTY AKTIVÍT S ÚLOHAMAMI

Karty aktivít s učebnými úlohami sú k dispozícii na stiahnutie samostatne. Link pre stiahnutie kariet: <http://mobak.info/bmc-eu/>

5.4 DOKUMENTY PRE ŠKOLENIE UČITEĽOV

Dokumenty pre školenie učiteľov sú dostupné pre stiahnutie samostatne. Link pre stiahnutie dokumentov: <http://mobak.info/bmc-eu/>